

2023

Relatório de Atividades Anual

- ✉ GRADUACAO.FILOSOFIA@UFPE.BR
- 📷 [@GRADUACAOFILOSOFIAUFPE](https://www.instagram.com/GRADUACAOFILOSOFIAUFPE)
- 📘 GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA UFPE
- 🌐 UFPE.BR/FILOSOFIA-LICENCIATURA-CFCH
- 🌐 UFPE.BR/FILOSOFIA-BACHARELADO-CFCH
- ☎ 2126-8296 (WHATSAPP)

Coordenação de
Graduação em
Filosofia da UFPE.

Atendimento Discente

No ano de 2023, continuamos com o atendimento remoto desenvolvido durante a pandemia e explanado no Relatório 2020-2022. A novidade deste ano foi a implantação do novo sistema para a graduação: o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SigAA).

Começando a funcionar em julho deste ano, o SigAA trouxe possibilidade de emissão de alguns documentos pelos próprios discentes como o comprovante de matrícula, além de permitir a inserção das cargas horárias de atividades complementares (atividades autônomas) para avaliação do coordenador. Abaixo alguns destaques no quesito atendimento.

SigAA

Divulgamos manuais disponibilizados pela Prograd aos docentes e discentes. Houve divergências de dados na troca dos sistemas, diante disso, fizemos levantamento com os discentes para sanar a questão.

Formulário de Atividades Complementares

Com a chegada do SigAA, este formulário foi desativado a partir de agosto.

Trancamento e Cancelamentos Extemporâneos

Em 2023, aumentou significativamente o pedido de trancamento e cancelamento pelos discentes. Muitos por motivo de saúde.

Contatos Discentes

Atualizamos a base de contatos dos discentes através de formulário enviado por e-mail para preenchimento. Recebemos 184 respostas, sendo 106 de licenciatura e 78 de bacharelado.

Atendimento em Números

E-mail Recebidos

+3000

Respostas ao
Formulário Geral

429

Respostas ao Formulário
de Dispensa de Disciplina

20

A screenshot of a spreadsheet titled "Dispensa de Componente Curricular (respostas)". The table has columns for "Carimbo de data/hora", "OBSERVAÇÃO DO COORDENADOR", "OBSERVAÇÃO DA SECRETARIA", "STATUS", "Endereço de e-mail", and "NO". The first row shows a response from 24/05/2023 15:07:43 with the observation "Requerimento não foi inserido" and a status of "CONCLUÍDO".

Respostas ao Formulário de
Atividade Complementar

39

A screenshot of a spreadsheet titled "Atividade Complementar (respostas)". The table has columns for "Carimbo de data/hora", "OBSERVAÇÃO DO COORDENADOR", "OBSERVAÇÃO DA SECRETARIA", "STATUS", "Endereço de e-mail", and "Qual sua habilitação?". The first row shows a response from 14/01/2023 14:33:15 with a status of "CONCLUÍDO".

Mudanças na Estrutura

A chefia decidiu por trocar o local de atendimento da secretaria de graduação. Com isso, solicitamos várias mudanças na estrutura para melhorar o ambiente como retirada de divisória, pintura, junção do atendimento das secretarias da graduação e pós.

Antes

Depois

Retirada de Divisória

Revestimento em gesso

Mudança na Estrutura

Antes

Depois

Instalação de inúmeras tomadas nos setores

Atendimento das secretarias

Instalação de Impressoras em Rede

Roteador para secretarias

Novos Equipamentos

Recebemos doações diretamente da Diretoria do CFCH para utilização da equipe administrativa da graduação e pós.

Bebedouro

Micro-ondas

Telefone sem fio para secretarias

Telefone sem fio para Coordenações

Destques

Enviamos o projeto de “Oficina Permanente de Escrita Filosófica” para concorrer ao Edital 18/2023 de Estímulo à Inovação no Âmbito de Práticas de Ensino na Graduação. Apesar de atendermos os critérios do Edital, o projeto recebeu uma pontuação baixa e não foi contemplado. (Resultado Final [aqui](#))

Iniciamos a preparação para Avaliação do MEC. Respondemos a primeira etapa e criamos o Formulário para preenchimento dos docentes visando a segunda fase da avaliação.

AVALIAÇÃO DO MEC - Preenchimento Docente

Formulário destinado ao preenchimento dos docentes de filosofia a fim de atender às demandas de avaliação dos cursos de Filosofia pelo MEC. Possui 3 seções: Formação, Trabalho e Publicações.

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO:

Este formulário pode ser editado. Logo, não é necessário conteúdo na mesma tentativa. Sugerimos o preenchimento acrescentando os documentos aos poucos. Val a atualização.

graduacao.filosofia@ufpe.br [Alternar conta](#)

O nome, a foto e o e-mail associados à sua Conta foram upload de arquivos e enviar este formulário

* Indica uma pergunta obrigatória

Enviar por e-mail *

Registrar graduacao.filosofia@ufpe.br com

AVALIAÇÃO DO MEC - Preenchimento Docente (resp)

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas

Menus

100% R\$ % .0 .00 123

	A	B	
1	Carimbo de data/hora	Endereço de e-mail	
2	23/11/2023 18:57:39	marcelo.pelizzoli@ufpe.br	
3	29/11/2023 09:59:21	erico.andrade@ufpe.br	Érico
4	29/11/2023 12:48:40	alfredodeoliveiramoraes@gmail.com	
5	29/11/2023 20:14:13	rjungmann9@gmail.com	R
6	04/12/2023 21:21:54	marcos.nunes@ufpe.br	M
7	21/12/2023 06:58:38	marcos.asilvafilho@ufpe.br	Marcos J
8	27/12/2023 14:50:56	sandro.sena@ufpe.br	Sandro I
9			
10			
11			
12			

O Relatório 2020–2022 foi utilizado como base para o Relato de Experiência apresentado no 6º Seminário do(a)s Técnico(a)s Administrativo(a)s em Educação da UFAPE pela servidora Kaline Xavier. (Link para [Ascom](#))

Destques

Primeira edição do guia de normatizações da graduação produzido pela Prograd. Enviamos para ciência do coordenador.

Criação de Formulário para atualização dos contatos discentes.

Contatos Discentes

Para facilitar a comunicação, estamos recolhendo o número whatsapp e e-mails preferenciais dos discentes dos nossos cursos (Filosofia Bacharelado e Licenciatura - UFPE) e divulgando nosso grupo de whatsapp ([aqui](#)).

graduacao.filosofia@ufpe.br [Alternar conta](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

Enviar por e-mail *

Registrar graduacao.filosofia@ufpe.br como o e-mail a ser incluído na minha resposta

CPF (sem ponto e sem traço) *

Os termos de compromisso das bolsistas foram renovados por mais um ano, se encerrando em 2024.

Equipe Administrativa

A equipe realizou capacitações:

Orçamento Público. (Carga horária: 40h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

Gestão da Inovação no Setor Público. (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

Introdução à Extensão Universitária. (Carga horária: 40h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Estratégias de Marketing Digital para a Administração Pública (Carga horária: 25h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

Introdução à Gestão de Processos (Carga horária: 25h).
Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

Desafios

A secretaria de graduação continua com o desafio de conseguir materiais de expediente como suprimento para impressora, cópias de chaves e estabilizadores. Além disso, a demanda por pessoal foi agravada com o pedido de saída da única servidora lotada no setor.

A criação da Comissão de Estudos Planejados precisa ser formada para ajudar os discentes que estão com dificuldades. O Diretório Acadêmico indicou uma aluna para participar, mas ainda não houve homologação.

Está prevista a avaliação do MEC in loco para 2024. Dessa forma, será desafiador reunir toda documentação necessária com equipe reduzida.

Este Relatório foi produzido pela equipe administrativa composta pela assistente em administração Kaline Xavier e as bolsistas Cleyciane e Jeislane.

**ASSISTENTE EM
ADMINISTRAÇÃO
2014-2024**

BOLSISTA 2022-2024

BOLSISTA 2022-2024